

Der Berufsbezogene Persönlichkeitstest (BPT)

Entwicklung und Validierung eines berufsbezogenen Persönlichkeitstests

Waldemar Pelz

Abstract (Deutsch)

Der Beitrag beschreibt Entwicklung und Validierung des Berufsbezogenen Persönlichkeitstests (BPT). Ausgangspunkt ist die Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale Menschen benötigen, um zentrale Managementfunktionen wie Zielsetzung und Planung, Organisation und Führung, Kontrolle und Steuerung sowie Umsetzung und Vollzug wirksam auszuüben. Der BPT wurde nicht aus abstrakten Typologien abgeleitet, sondern aus beruflichen Anforderungen, Managementfunktionen und beobachtbarem Verhalten in Organisationen. Eine wichtige Grundlage bilden rund 4.000 Aussagen aus Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedbacks, Coachings, Workshops und Beratungsprojekten des Instituts für Management-Innovation. Die stabile Kurzversion umfasst zehn Dimensionen mit jeweils fünf Items. Die Gütekriterien wurden anhand einer aktuellen Stichprobe von 2.835 auswertbaren Datensätzen berechnet. Die Ergebnisse zeigen überwiegend akzeptable bis gute Reliabilitäten, tragfähige Trennschärfen, eine hohe Inhaltsvalidität sowie eine gut geeignete Datenstruktur für Faktorenanalysen. Kriteriumsnahe Hinweise ergeben sich insbesondere aus den Zusammenhängen mit Volition beziehungsweise Willenskraft. Ergänzend werden Zielgruppenprofile auf Basis einer größeren bereinigten Vergleichsstichprobe mit 23.255 Datensätzen dargestellt. Sie veranschaulichen die praktische Nützlichkeit des BPT für Coaching, Potenzialanalyse, Führungskräfteentwicklung und Recruiting.

Abstract (English)

This article describes the development and validation of the Job-Related Personality Test (BPT). The central question is which personality traits people need in order to perform core management functions effectively, including goal setting and planning, organization and leadership, control and steering, as well as implementation and execution. The BPT was not derived from abstract typologies, but from job-related requirements, management functions and observable behavior in organizations. An important empirical basis consists of about 4,000 statements collected from employee surveys, 360-degree feedback projects, coaching sessions, workshops and consulting projects conducted by the Institute for Management Innovation. The stable short version comprises ten dimensions with five items each. The psychometric quality criteria were calculated on the basis of a current sample of 2,835 valid cases. The results show mostly acceptable to good reliability values, adequate item discrimination, strong content validity and a data structure well suited for factor analyses. Criterion-related evidence is provided particularly by the correlations with volition or willpower. In addition, target-group profiles based on a larger cleaned comparison sample of 23,255 cases are presented. They illustrate the practical usefulness of the BPT for coaching, potential assessment, leadership development and recruiting.

Schlüsselwörter: Berufsbezogener Persönlichkeitstest, BPT, Persönlichkeitsdiagnostik, Management, Führung, Volition, Inhaltsvalidität, Konstruktvalidität, Potenzialanalyse, Recruiting

Keywords: job-related personality test, BPT, personality assessment, management, leadership, volition, content validity, construct validity, potential assessment, recruiting

Inhaltsverzeichnis

1. Was bedeutet „berufsbezogen“?
2. Die Bedeutung der Persönlichkeit
 - 2.1 Persönlichkeit und Kompetenzen
 - 2.2 Persönlichkeit im beruflichen Alltag
3. Konstruktion des BPT
 - 3.1 Defizite traditioneller Testverfahren
 - 3.2 Entwicklung des BPT
4. Gütekriterien des Berufsbezogenen Persönlichkeitstests (BPT)
 - 4.1 Reliabilität
 - 4.2 Trennschärpen und Itemqualität
 - 4.3 Inhaltsvalidität
 - 4.4 Konstruktvalidität und Faktorenstruktur
 - 4.5 Kriteriumsnahe Validität
 - 4.6 Zusammenfassende Bewertung der Gütekriterien
5. Zielgruppenprofile auf Basis der großen Vergleichsstichprobe
 - 5.1 General Manager, Unternehmer und Selbstständige
 - 5.2 Führungserfahrung: keine Führungserfahrung versus mindestens fünf Jahre Führungserfahrung
 - 5.3 Spitzenverdiener und Geringverdiener
6. Limitationen und weiterer Forschungsbedarf
7. Literaturverzeichnis

Was bedeutet „berufsbezogen“?

Fast alle Berufe werden in Organisationen ausgeübt: in Unternehmen, Verwaltungen, Handwerksbetrieben, politischen Parteien, Wohltätigkeitsvereinen, Kindergärten, Hochschulen oder Kliniken. Das gilt auch für viele Selbstständige, die zwar formal unabhängig arbeiten, aber ebenfalls Kunden, Partnern, Dienstleistern, gesetzlichen Anforderungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verpflichtet sind.

Alle diese organisatorischen Einheiten müssen bestimmte Aufgaben erfüllen oder einen erkennbaren Nutzen für ihre Zielgruppen stiften. Andernfalls verlieren sie langfristig ihre Existenzgrundlage. Damit dies gelingt, müssen sie materielle, finanzielle und personelle Ressourcen sinnvoll einsetzen. Diese zielgerichtete, wirtschaftliche und verantwortliche Gestaltung von Arbeit wird hier als Management verstanden.

Zu den zentralen Managementfunktionen gehören insbesondere (Schreyögg & Koch, 2020; Schierenbeck & Wöhe, 2008):

- Zielsetzung und Planung, sowohl langfristig als auch kurzfristig,
- Organisation und Personalführung, also die Gestaltung von Abläufen, Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit,

- Kontrolle, insbesondere Ergebnis- und Erfolgskontrolle einschließlich notwendiger Korrekturmaßnahmen.

Hinzu kommt eine vierte, für die Praxis besonders wichtige Dimension: die Willenskraft der Verantwortlichen. Sie ist notwendig, um Ziele, Pläne, Organisationsstrukturen und Kontrollprozesse nicht nur zu kennen, sondern auch wirksam umzusetzen. In der Forschung wird Willenskraft häufig als Volition oder Umsetzungskompetenz bezeichnet (Bruch & Ghoshal, 2004; Pelz, 2017).

Damit wird die Lücke zwischen Wissen und tatsächlichem Handeln geschlossen. Im Englischen wird dieses Phänomen als „Knowing-Doing Gap“ beschrieben (Pfeffer & Sutton, 2000). Im Deutschen bringt es die Formulierung auf den Punkt: „Wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge“ (Sattelberger, 1996, zit. n. Wunderer & Bruch, 2000).

Für diese Managementaufgaben benötigen Verantwortliche bestimmte Kompetenzen. Dazu zählen Planung, Zielsetzung, Organisation, Personalführung, Kontrolle und Umsetzung. Solche Kompetenzen lassen sich durch Praxis, Übung, Feedback und Training entwickeln. Eine einfache Faustregel besagt, dass es mehrere Jahre dauern kann, bis jemand eine anspruchsvolle Kompetenz wirklich beherrscht.

Ob jemand jedoch die Ausdauer, Willenskraft, Energie und Begeisterung mitbringt, solche Kompetenzen trotz Rückschlägen aufzubauen und wirksam einzusetzen, ist eine Frage der Persönlichkeit. Hier spielen Merkmale wie Ehrgeiz, Optimismus, Lernbereitschaft, Verantwortung, Willenskraft, Energie und Resilienz eine zentrale Rolle.

Die Bedeutung der Persönlichkeit

Persönlichkeit und Kompetenzen

Aus diesem Zusammenhang ergibt sich eine zentrale These: Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, welche Kompetenzen jemand langfristig erwirbt, wie konsequent er sie einsetzt und was er damit erreicht.

Ein Beispiel: Ehrgeizige und zugleich optimistische Menschen sind eher davon überzeugt, dass die Zukunft Chancen bietet und dass sich Anstrengung lohnt. Sie sind wissbegierig, entwickeln sich fachlich und menschlich weiter und bleiben auch dann handlungsfähig, wenn Rückschläge auftreten. Man kann dies als menschliche Reife oder persönliches Wachstum beschreiben.

Fehlen diese Eigenschaften, zeigen sich häufig andere Muster: passive Konsumhaltung, Festhalten an Routinen, geringe Lernbereitschaft oder eine ausgeprägte Verschlossenheit gegenüber neuen Anforderungen. Solche Personen interpretieren jahrelange Wiederholung oft als Erfahrung, ohne ihr Verhalten tatsächlich weiterzuentwickeln.

Warum Persönlichkeit im Management so wichtig ist, zeigt sich besonders deutlich an positiven Eigenschaften wie Integrität, Verantwortungsbewusstsein oder Willenskraft – und an negativen Ausprägungen wie Opportunismus, Egozentrik oder Verantwortungsabwehr. Die in der Praxis häufig verwendete Faustformel „Hired for skills, fired for personality“ bringt diesen Zusammenhang auf den Punkt: Fachliche Fähigkeiten öffnen die Tür; Persönlichkeit entscheidet häufig über den langfristigen Erfolg.

Peter Drucker formulierte bereits 1954: „What a manager has to be able to do can be learned (...). Yet, there is one quality that cannot be learned (...). It is not genius; it is character“ (Drucker, 1954, S. 349).

Wie sich dieser „Character“ im beruflichen Alltag zeigt, wird besonders deutlich, wenn man konkrete Aussagen von Mitarbeitern, Kollegen und Führungskräften betrachtet.

Persönlichkeit im beruflichen Alltag

Die Bedeutung der Persönlichkeit zeigt sich nicht nur in theoretischen Modellen, sondern vor allem in konkreten Verhaltensbeschreibungen aus dem beruflichen Alltag. In Coachinggesprächen, 360-Grad-Feedback-Projekten, Mitarbeiterbefragungen und Workshops werden Führungskräfte selten mit abstrakten Persönlichkeitseigenschaften beschrieben. Mitarbeiter und Kollegen berichten vielmehr von beobachtbarem Verhalten, das unmittelbar auf charakterliche Stärken oder Schwächen schließen lässt.

Beispiele für kritische Aussagen über Führungskräfte sind:

- *„Wir haben den Eindruck, dass unsere Führungskraft nicht das Rückgrat hat, diese Ideen voranzutreiben.“*
- *„Er geht Konflikte gar nicht an, und wenn, dann ist es zu spät, dann ist die Stimmung vergiftet.“*
- *„Ich fühle mich nur als Werkzeug.“*
- *„Unangenehme Personalentscheidungen werden ständig verzögert.“*
- *„Setzt klare Prioritäten – aber nur für sich, ohne Rücksicht auf Verluste.“*

Solche Aussagen beschreiben nicht primär fehlende Fachkompetenz. Sie verweisen auf charakterliche Probleme wie mangelnden Mut, geringe Verantwortungsbereitschaft, fehlende Fairness, fehlende Wertschätzung, Egoismus oder unzureichende Willenskraft.

Umgekehrt zeigen positive Aussagen, wie stark charakterliche Eigenschaften das Arbeitsklima, Vertrauen und Produktivität fördern können:

- *„Ich gehe als Mitarbeiter aus jedem Fehler gestärkt hervor, ohne dabei mein Gesicht zu verlieren.“*
- *„Der Chef lebt vor, was Teamplay ist.“*
- *„Die Zusammenarbeit ist erstaunlich ausgeprägt, was Vertrauen, Offenheit, Respekt und Umgang miteinander angeht.“*
- *„Er lebt seine Werte und Überzeugungen jeden Tag aufs Neue.“*
- *„Einen besseren Chef kann ich mir gar nicht vorstellen: Als Team sind wir stolz auf unsere Leistungen und halten zusammen.“*

Diese Beispiele zeigen, dass Persönlichkeit im beruflichen Kontext nicht als abstrakte Typologie verstanden werden sollte. Entscheidend ist beobachtbares Verhalten: Wie geht eine Person mit Verantwortung, Konflikten, Rückschlägen, Vertrauen, Fairness, Zielen und Umsetzung um?

Ausgangspunkt der Entwicklung des BPT waren daher nicht historische Typenlehren oder allgemeine Persönlichkeitsfaktoren, sondern reale Aussagen und Verhaltensbeschreibungen aus der beruflichen Praxis. Am Institut für Management-Innovation wurden rund 4.000 Aussagen aus Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedbacks, Coachings, Workshops und Beratungsprojekten gesammelt, gesichtet und thematisch ausgewertet. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche berufsrelevanten Charaktereigenschaften hinter diesen Verhaltensmustern erkennbar sind.

Aus dieser Verdichtung entstand ein Modell mit vier übergeordneten Bereichen. Die ersten drei Bereiche umfassen neun berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale; der vierte Bereich beschreibt die Umsetzungskompetenz beziehungsweise Volition als zusammenfassende Willenskraft-Dimension.

Übergeordneter Bereich	Positive Ausprägung	Kritische Gegenpole
Zukunftsorientierung	Gestaltende Kreativität, neugieriges Lernen, optimistischer Ehrgeiz	Passive Konsumhaltung, Verschlossenheit, pessimistische Ängstlichkeit
Sozialverhalten	Gerechtigkeit und Fairness, Aufrichtigkeit und Vertrauen, Verantwortung und Unterstützung	Selbstsucht, politisches Taktieren, distanzierte Gleichgültigkeit
Persönliches Wachstum	Mut und Begeisterung, Vorbild und Zielorientierung, Ausdauer und Resilienz	Zögerliches Mitläufertum, opportunistische Abhängigkeit, frustrierte Hilflosigkeit
Gestaltungswille	Willenskraft / Volition: Fokus, Selbstdisziplin, Energie und Sinnorientierung	Verzetteln mit Nebensächlichkeiten, hyperaktives Chaos, frustrierte Abwehrhaltung

Tabelle 1: Typische Verhaltensmuster im beruflichen Alltag

Diese Verdichtung praktischer Verhaltensbeschreibungen bildet die Brücke zur Konstruktion des BPT. Der Test fragt nicht, welchem Persönlichkeitstyp eine Person zugeordnet werden kann. Er prüft vielmehr, welche berufsrelevanten Charaktereigenschaften sich in typischen Verhaltensweisen zeigen und wie diese Eigenschaften mit Verantwortung, Führung, Zusammenarbeit, persönlichem Wachstum und Umsetzungskompetenz zusammenhängen.

Konstruktion des BPT

Defizite traditioneller Testverfahren

Die Entwicklung des Berufsbezogenen Persönlichkeitstests (BPT) setzte an zwei praktischen Problemen an.

Erstens erfüllen viele populäre Persönlichkeitstests die Anforderungen an eine belastbare Eignungsdiagnostik nur eingeschränkt oder legen ihre Gütekriterien nicht ausreichend transparent offen. Das gilt insbesondere für Verfahren, die Personen in Typen, Farben oder einfache Kategorien einordnen. Solche Tests können unterhaltsam sein, sind aber für fundierte Personalentscheidungen, Potenzialanalysen oder Entwicklungsmaßnahmen nur begrenzt geeignet.

Zweitens gibt es nur wenige validierte Persönlichkeitstests, die ausdrücklich für den beruflichen Kontext entwickelt wurden. Eine gezielte Recherche nach berufsbezogenen und validierten Persönlichkeitstests zeigt insbesondere folgende etablierte Verfahren:

- BIP – Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (Hossiep & Paschen, 2019; Hossiep & Krüger, 2012),
- Hogan Personality Inventory (HPI; Hogan & Hogan, 2007),
- SHL OPQ32 – Occupational Personality Questionnaire (Brown & Bartram, 2011).

Der SHL OPQ32 stammt aus dem angelsächsischen Raum. Ob und in welchem Umfang seine Ergebnisse ohne zusätzliche kulturelle Anpassung auf die berufliche Praxis im deutschen Sprachraum übertragbar sind, muss jeweils gesondert geprüft werden. Für den hier verfolgten Zweck stehen daher vor allem das BIP und das HPI als Vergleichsverfahren im Vordergrund.

Sowohl das BIP als auch das HPI stehen in engem Zusammenhang mit dem Big-Five-Modell beziehungsweise damit verwandten Persönlichkeitsdimensionen. Das Big-Five-Modell gilt als etabliertes Modell zur allgemeinen Beschreibung von Persönlichkeit (Borkenau & Ostendorf, 2008). Es unterscheidet typischerweise Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion beziehungsweise Kontaktfähigkeit, emotionale Stabilität beziehungsweise Neurotizismus sowie Verträglichkeit.

Diese Dimensionen beschreiben Persönlichkeit auf einer allgemeinen Ebene. Für viele Forschungsfragen ist diese allgemeine Beschreibung hilfreich. Für die Praxis des Managements reicht sie jedoch häufig nicht aus. Entscheidend ist, ob ein Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und konkreten beruflichen Erfolgsindikatoren besteht.

Dazu einige Beispiele:

- Erzielen extravertierte Verkäufer mehr Umsatz?
- Schafft eine besonders gewissenhafte Führungskraft ein produktives Arbeitsklima?
- Wie offen oder verträglich sollte ein Personalleiter sein, um besser geeignete Bewerber auszuwählen?
- Ist ein introvertierter IT-Experte erfolgreicher als ein extravertierter Kollege?
- Wie stark muss emotionale Stabilität bei Pflegekräften ausgeprägt sein, damit sie langfristig gesund und leistungsfähig bleiben?

Es gibt zahlreiche Versuche, solche Zusammenhänge empirisch zu untersuchen. Die Ergebnisse sind jedoch nach verschiedenen Meta-Analysen häufig nur begrenzt praxisrelevant, wenn sie als konkrete Entscheidungshilfe in Personalfragen verwendet werden sollen (Schuler & Kanning, 2014).

Der entscheidende Punkt ist daher nicht, ob allgemeine Persönlichkeitsmodelle wissenschaftlich anerkannt sind. Das sind sie in vielen Bereichen. Entscheidend ist vielmehr, ob sie für konkrete Entscheidungen in Auswahl, Potenzialanalyse, Coaching und Führungskräfteentwicklung genügend spezifische Hinweise liefern. Big Five und ähnliche Modelle beschreiben Persönlichkeit allgemein; der BPT fragt, welche Eigenschaften konkrete Managementfunktionen ermöglichen oder hemmen.

Ein Beispiel verdeutlicht dieses Problem. In der Führungspraxis hat sich die transformationale Führung als besonders wirksam erwiesen (Pelz, 2016; Pelz, 2025). Transformationale Führungskräfte zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie Vorbild sind und Vertrauen aufbauen, Ziele und Perspektiven vermitteln, Lernfähigkeit fördern, faire Beziehungen gestalten, für messbare Ergebnisse sorgen sowie unternehmerisches Denken und Eigenverantwortung stärken.

Wenn es um die Auswahl und Entwicklung solcher Führungskräfte geht, ist die Frage weniger, ob eine Person mehr oder weniger extravertiert, gewissenhaft, offen oder verträglich ist. Wichtiger ist, welche Persönlichkeitsmerkmale die Entwicklung eines solchen Führungsstils fördern oder hemmen, wenn dieser in einer Organisation gewünscht wird.

Das Bochumer Inventar erweitert und modifiziert Big-Five-nahe Dimensionen. In der Version mit sechs Faktoren untersucht es den Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und verschiedenen Kriterien des Berufserfolgs, um Vorhersagen zu ermöglichen (Hossiep & Krüger, 2012, S. 39). Diesen Zusammenhang nennt man kriteriumsbezogene Validität.

Als Erfolgsindikatoren verwendet das BIP unter anderem Besoldung beziehungsweise Jahresentgelt, Beförderung beziehungsweise hierarchische Position, subjektive Einschätzung des Erfolgs und Arbeitszufriedenheit. Die Autoren beschreiben das Ergebnis der Prüfung der Kriteriumsvalidität unter anderem wie folgt: „Mit den subjektiven Kriterien der Erfolgs- und Zufriedenheitseinschätzung zeigt der BIP-6F-Faktor Stabilität den höchsten Zusammenhang“ (Hossiep & Krüger, 2012, S. 40).

Für die praktische Personalauswahl und Führungskräfteentwicklung bleibt dabei eine wichtige Frage offen: Was bedeutet es konkret, wenn emotionale Stabilität vor allem mit subjektiver Erfolgs- und Zufriedenheitseinschätzung zusammenhängt? Reicht diese Information aus, um belastbare

Entscheidungen über Führungspotenzial, Karrierewege oder Entwicklungsmaßnahmen zu treffen? Für praktische Entscheidungen bleibt damit offen, welche konkreten Eigenschaften für eine bestimmte Managementfunktion tatsächlich erfolgskritisch sind.

Gerhard Roth (2019) weist auf einen weiteren prinzipiellen Punkt hin: Das Big-Five-Modell entstand aus einem lexikalischen Ansatz. Es basiert auf der Annahme, dass wichtige Persönlichkeitsunterschiede in der Alltagssprache abgebildet werden. Tausende von Eigenschaftswörtern werden mithilfe statistischer Verfahren auf wenige Faktoren reduziert. Für die allgemeine Beschreibung von Persönlichkeit ist dieser Ansatz leistungsfähig. Für konkrete Managemententscheidungen bleibt jedoch häufig offen, wie stark diese allgemeinen Faktoren mit spezifischen Erfolgsindikatoren im Management zusammenhängen.

Daraus folgt: Persönlichkeitstests wie die Big Five und viele ihrer Varianten wurden primär entwickelt, um menschliche Persönlichkeit allgemein zu beschreiben. Sie wurden nicht speziell aus den Anforderungen konkreter Managementfunktionen, beruflicher Rollen oder organisatorischer Erfolgsindikatoren abgeleitet. Genau hier setzt der BPT an.

Entwicklung des BPT

Die Datenbasis und konzeptionelle Grundlage des BPT stammen aus mehr als 20 Jahren Erfahrung des Instituts für Management-Innovation in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen: DAX-Konzernen, mittelständischen Weltmarktführern, Einzelunternehmen, Hochschulen und weiteren Organisationen im Bereich der Führungskräfteentwicklung.

In diesem Zeitraum wurden unter anderem anonymisierte Daten und Erfahrungen aus 360-Grad-Feedbacks, Mitarbeiterbefragungen, General-Management-Programmen, MBA-Veranstaltungen, Coachings, Seminaren und Beratungsprojekten ausgewertet. Dazu gehören schätzungsweise mehrere Tausend Teilnehmerdaten aus Feedback- und Befragungsprojekten sowie Erfahrungen aus dem Coaching von mehreren Hundert Fach- und Führungskräften.

Im Verlauf dieser Arbeit rückte eine Leitfrage immer stärker in den Vordergrund:

Welche Persönlichkeitseigenschaften erfordert eine bestimmte Managementfunktion?

Ein Beispiel verdeutlicht diese Fragestellung. Heike Bruch und Sumantra Ghoshal (2004) untersuchten über einen längeren Zeitraum das Verhalten von Managern. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass nur ein kleiner Anteil von etwa 10 Prozent der Manager Aufgaben tatsächlich konsequent zu Ende führt. Diese Manager sind stark fokussiert, verfügen über Energie und bleiben auch in unübersichtlichen Situationen reflexionsfähig und handlungsorientiert.

Andere Manager zeigen dagegen unterschiedliche Muster geringerer Wirksamkeit: Sie sind hyperaktiv, aber wenig wirksam; sie zögern und verschieben Aufgaben; sie wirken unsicher, angespannt, distanziert oder innerlich nicht mit ihrer Arbeit verbunden.

Bemerkenswert ist, dass viele dieser weniger wirksamen Manager formal hoch qualifiziert sind. Sie verfügen über Ausbildung, Praxiserfahrung und haben häufig Managementinstrumente wie Zielsetzung, Planung, Organisation, Personalführung und Kontrolle gelernt. Dennoch gelingt es ihnen nicht immer, dieses Wissen in wirksames Handeln zu übertragen.

Eine mögliche Erklärung ist fehlende Willenskraft beziehungsweise Umsetzungskompetenz. Dieses Merkmal wurde in einer Studie zu Führung und Innovation bei mittelständischen Weltmarktführern als

erfolgs-kritisch identifiziert (Pelz, 2017). Es beschreibt die Fähigkeit, Ziele trotz Widerständen, Ablenkungen und Rückschlägen in konkrete Ergebnisse umzusetzen.

Dieses Beispiel verdeutlicht das Konstruktionsprinzip des BPT: Ausgangspunkt ist nicht eine allgemeine Beschreibung der Persönlichkeit, sondern die Frage, welche Eigenschaften erforderlich sind, um zentrale Managementfunktionen erfolgreich zu erfüllen. Diese Eigenschaften gehen über erlernbare Kompetenzen hinaus. Sie beeinflussen, ob Kompetenzen aufgebaut, durchgehalten und wirksam eingesetzt werden.

Die Entwicklung des BPT orientierte sich deshalb an vier grundlegenden Managementfunktionen und den dazu passenden Persönlichkeitseigenschaften:

Managementfunktion	Bedeutung	Notwendige Persönlichkeitseigenschaften
Zielsetzung und Planung	Zukunftsorientierung: neue Chancen erkennen und wahrnehmen	Kreativität, Neugier, Optimismus, Ehrgeiz
Organisation und Führung	Effektives Sozialverhalten: Zusammenarbeit und Abläufe verlässlich gestalten	Verantwortung, Vertrauen, Fairness, Teamfähigkeit
Kontrolle und Steuerung	Persönliches Wachstum: Lernprozesse aus positivem und negativem Feedback einleiten	Mut, Begeisterung, Ausdauer, Resilienz
Umsetzung und Vollzug	Gestaltungswille: Volition oder Willenskraft für konkrete Aktionen	Energie, Fokus, Selbstdisziplin, Sinnorientierung

Tabelle2: Überblick über Managementfunktionen und dazu notwendige Persönlichkeitseigenschaften der Verantwortlichen

Dieses Modell wurde in Seminaren, Workshops, Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedbacks, Coachings und Beratungsprojekten regelmäßig angewendet, kritisch diskutiert, empirisch überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt.

Eine der ersten Validierungsstudien erfolgte Anfang 2017. Im Jahr 2023 umfasste die Datenbasis insgesamt 31.373 Datensätze. In den folgenden Jahren verbesserten sich die Gütekriterien nur noch marginal. Daher war es möglich, eine kurze und ökonomische Variante mit zehn Dimensionen und jeweils fünf Items zu erstellen.

Die nachfolgende Darstellung der Gütekriterien bezieht sich auf die stabile Kurzversion mit zehn Dimensionen und jeweils fünf Items. Grundlage ist eine aktuelle Stichprobe mit 2.835 auswertbaren Datensätzen. Frühere Untersuchungen sind im Buch „Persönlichkeit gewinnt – Fokussiertes Recruiting mit dem berufsbezogenen Persönlichkeitstest“ (Pelz, 2023), erschienen im Schäffer-Poeschel Verlag, dokumentiert.

Gütekriterien des Berufsbezogenen Persönlichkeitstests (BPT)

Die nachfolgende Darstellung beschreibt die Gütekriterien der stabilen Kurzversion des Berufsbezogenen Persönlichkeitstests (BPT). Grundlage ist eine aktuelle Stichprobe mit 2.835 auswertbaren Datensätzen. Die Kurzversion umfasst zehn berufsbezogene Persönlichkeitsdimensionen mit jeweils fünf Items, insgesamt also 50 Items. Die Beantwortung erfolgt auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 („trifft gar nicht zu“) bis 5 („trifft voll zu“). Der Wert einer Dimension ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der zugehörigen Items.

Die zehn Dimensionen sind: Gestaltende Kreativität, Neugieriges Lernen, Optimistischer Ehrgeiz, Gerechtigkeit und Fairness, Vertrauen und Integrität, Übernahme von Verantwortung, Mutige Be-

geisterungsfähigkeit, Vorbild und Zielorientierung, Ausdauer und Resilienz sowie Willenskraft beziehungsweise Volition. Im Mittelpunkt der folgenden Analyse stehen Reliabilität, Trennschärpen und Itemqualität, Inhaltsvalidität, Konstruktvalidität und Faktorenstruktur sowie kriteriumsnahe Validität.

Reliabilität

Die Reliabilität der zehn Dimensionen wurde über die interne Konsistenz berechnet. Als Kennwert wurde Cronbachs Alpha verwendet. Die Werte liegen zwischen $\alpha = 0,631$ und $\alpha = 0,783$. Für ein Persönlichkeitsinventar mit nur fünf Items je Dimension sind diese Werte insgesamt als solide zu bewerten.

Dimension	Cronbachs Alpha	Bewertung
Gestaltende Kreativität	0,756	gut
Neugieriges Lernen	0,730	akzeptabel bis gut
Optimistischer Ehrgeiz	0,783	gut
Gerechtigkeit und Fairness	0,753	gut
Vertrauen und Integrität	0,668	akzeptabel
Übernahme von Verantwortung	0,631	akzeptabel, aber prüfbedürftig
Mutige Begeisterungsfähigkeit	0,719	akzeptabel bis gut
Vorbild und Zielorientierung	0,685	akzeptabel
Ausdauer und Resilienz	0,768	gut
Willenskraft / Volition	0,730	akzeptabel bis gut

Die Reliabilitätswerte liegen überwiegend im akzeptablen bis guten Bereich. Die niedrigsten Werte zeigen sich bei Verantwortung, Vertrauen und Vorbild/Zielorientierung. Diese Dimensionen sind inhaltlich breit angelegt; sehr hohe Homogenitätswerte wären hier nicht zwingend ein Qualitätsvorteil, wenn sie nur durch nahezu redundante Items erreicht würden.

Trennschärpen und Itemqualität

Ergänzend zur Reliabilität wurden die Trennschärpen der Items geprüft. Die Trennschärfe zeigt, wie gut ein Item zu seiner Skala passt. Werte über $r = 0,30$ gelten bei komplexen Persönlichkeitsmerkmalen in der Regel als akzeptabel.

Die mittleren Trennschärpen der zehn Dimensionen liegen zwischen $r = 0,386$ und $r = 0,560$. Damit erreichen alle Dimensionen verwertbare Werte. Besonders stark sind die mittleren Trennschärpen bei Optimistischem Ehrgeiz, Ausdauer und Resilienz, Gestaltender Kreativität sowie Gerechtigkeit und Fairness.

Dimension	Mittlere Trennschärfe	Alpha ohne schwächstes Item
Gestaltende Kreativität	0,523	0,729
Neugieriges Lernen	0,493	0,720
Optimistischer Ehrgeiz	0,560	0,775
Gerechtigkeit und Fairness	0,518	0,739
Vertrauen und Integrität	0,423	0,647
Übernahme von Verantwortung	0,386	0,607
Mutige Begeisterungsfähigkeit	0,479	0,712
Vorbild und Zielorientierung	0,440	0,655
Ausdauer und Resilienz	0,542	0,743
Willenskraft / Volition	0,491	0,707

Die Entfernung des jeweils schwächsten Items verbessert die Reliabilität in keiner Dimension; Cronbachs Alpha sinkt in allen Fällen. Dies spricht dafür, die 5-Item-Struktur der aktuellen Kurzversion beizubehalten. Die niedrigste mittlere Trennschärfe findet sich bei Übernahme von Verantwortung. Das ist inhaltlich plausibel, da Verantwortung verschiedene Verhaltensfacetten umfasst, etwa

Verantwortungsübernahme, Feedbackverhalten, Verlässlichkeit, Umgang mit Fehlentscheidungen und Orientierung am gemeinsamen Ziel.

Inhaltsvalidität

Die Inhaltsvalidität ist beim BPT von besonderer Bedeutung, weil das Verfahren nicht aus abstrakten Typologien oder allgemeinen Persönlichkeitsfaktoren abgeleitet wurde. Ausgangspunkt waren zentrale Managementfunktionen, die für die Leitung von Organisationen notwendig sind: Zielsetzung und Planung, Organisation und Führung, Kontrolle und Steuerung sowie Umsetzung und Vollzug. Die leitende Frage lautete daher nicht, welche allgemeinen Eigenschaftswörter Menschen beschreiben, sondern welche Persönlichkeitsmerkmale Menschen benötigen, um zentrale Managementfunktionen wirksam auszuüben.

Damit unterscheidet sich die Konstruktionslogik des BPT von lexikalisch geprägten Ansätzen wie den Big Five. Der BPT geht von beruflichen Anforderungen, beobachtbarem Verhalten und Einschätzungen erfahrener Praktiker aus. Am Institut für Management-Innovation wurden rund 4.000 Aussagen aus Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedbacks, Coachings, Workshops, Beratungsprojekten und Programmen der Führungskräfteentwicklung gesammelt, gesichtet und thematisch ausgewertet. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche berufsrelevanten Charaktereigenschaften hinter wiederkehrenden Verhaltensmustern erkennbar sind.

Die Inhaltsvalidität wird damit durch vier Quellen gestützt: zentrale Managementfunktionen als Auswahlkriterium, reale Verhaltensbeschreibungen aus der beruflichen Praxis, Einschätzungen erfahrener Praktiker aus Führung, HR, Coaching und Beratung sowie die fortlaufende Anwendung und Weiterentwicklung des BPT in Führungskräfteentwicklung und Executive-MBA-Kontexten. Die anschließenden Analysen zur Konstruktvalidität und Faktorenstruktur prüfen, ob diese inhaltlich begründete Auswahl auch empirisch tragfähig ist.

Konstruktvalidität und Faktorenstruktur

Zur Prüfung der Konstruktvalidität wurde untersucht, ob die Daten für Faktorenanalysen geeignet sind und ob die Items innerhalb der Dimensionen eine gemeinsame Struktur bilden. Für die Gesamtheit der 50 Items beträgt der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert $KMO = 0,951$. Der Bartlett-Test auf Sphärität ist hochsignifikant ($\chi^2 = 47.483,48$; $df = 1.225$; $p < .001$). Die Items weisen somit eine systematische Zusammenhangsstruktur auf.

Kennzahl	Ergebnis
Stichprobe	n = 2.835
Anzahl Items	50
KMO gesamt	0,951
Bartlett-Test	$\chi^2 = 47.483,48$; $df = 1.225$; $p < .001$
Faktoren mit Eigenwert > 1	9
Varianzanteil der ersten zehn Faktoren	53,55 %

Zusätzlich wurden die zehn Dimensionen einzeln betrachtet. Die dimensionsbezogenen KMO-Werte liegen zwischen 0,693 und 0,811. Die jeweils ersten Faktoren erklären zwischen 40,7 % und 54,0 % der Varianz.

Dimension	KMO	Varianzanteil des ersten Faktors
Gestaltende Kreativität	0,802	50,8 %
Neugieriges Lernen	0,782	48,6 %
Optimistischer Ehrgeiz	0,811	54,0 %
Gerechtigkeit und Fairness	0,795	50,4 %
Vertrauen und Integrität	0,727	43,1 %
Übernahme von Verantwortung	0,698	40,7 %

Dimension	KMO	Varianzanteil des ersten Faktors
Mutige Begeisterungsfähigkeit	0,693	47,5 %
Vorbild und Zielorientierung	0,749	44,4 %
Ausdauer und Resilienz	0,799	52,2 %
Willenskraft / Volition	0,790	48,1 %

Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass die Items innerhalb der jeweiligen Dimensionen gemeinsame Konstrukte erfassen. Dass das Eigenwertkriterium neun Faktoren nahelegt, während das theoretische Modell zehn Dimensionen unterscheidet, ist bei Persönlichkeitsinventaren nicht ungewöhnlich. Einige Dimensionen, etwa Verantwortung, Zielorientierung, Ausdauer und Volition, sind inhaltlich eng verbunden. Entscheidend sind daher nicht allein Eigenwerte, sondern auch theoretische Plausibilität, Itemstruktur, Reliabilität und praktische Interpretierbarkeit.

Kriteriumsnahe Validität

Die kriteriumsbezogene Validität prüft, ob Testergebnisse mit externen, theoretisch oder praktisch relevanten Kriterien zusammenhängen. Bei Persönlichkeitstests ist die Wahl geeigneter Außenkriterien anspruchsvoll, weil beruflicher Erfolg nicht durch einen einzelnen Indikator vollständig abgebildet werden kann. Für den BPT wurde deshalb zunächst der Zusammenhang der neun übrigen Persönlichkeitsdimensionen mit Volition beziehungsweise Willenskraft betrachtet.

Volition beschreibt die Fähigkeit, Ziele trotz Ablenkungen, Widerständen und Rückschlägen in konkretes Handeln und messbare Ergebnisse umzusetzen. Sie kann daher als kriteriumsnaher Indikator beruflicher Wirksamkeit verstanden werden. Die Korrelationen der neun übrigen Dimensionen mit Volition zeigen ein inhaltlich plausibles Muster.

Dimension	Korrelation mit Volition	Interpretation
Vorbild und Zielorientierung	0,616	stark
Übernahme von Verantwortung	0,547	mittel bis stark
Ausdauer und Resilienz	0,541	mittel bis stark
Neugieriges Lernen	0,483	mittel
Gestaltende Kreativität	0,407	mittel
Optimistischer Ehrgeiz	0,402	mittel
Mutige Begeisterungsfähigkeit	0,395	mittel
Vertrauen und Integrität	0,327	eher schwach bis mittel
Gerechtigkeit und Fairness	0,249	schwach

Besonders stark hängt Volition mit Vorbild und Zielorientierung, Übernahme von Verantwortung sowie Ausdauer und Resilienz zusammen. Dies ist theoretisch plausibel: Wer Ziele glaubwürdig verfolgt, Verantwortung übernimmt und Rückschläge bewältigt, verfügt eher über hohe Umsetzungskompetenz. Die geringere Korrelation mit Gerechtigkeit und Fairness zeigt zugleich, dass der BPT nicht nur ein globales Positivprofil misst, sondern unterscheidbare Persönlichkeitsdimensionen abbildet.

Zusammenfassende Bewertung der Gütekriterien

Die Ergebnisse der aktuellen Stichprobe mit 2.835 Teilnehmern bestätigen die psychometrische Tragfähigkeit der stabilen Kurzversion des BPT. Die Reliabilitätswerte liegen für ein kurzes Persönlichkeitsinventar überwiegend im akzeptablen bis guten Bereich. Die Trennschärfen zeigen, dass die Items hinreichend gut zu ihren jeweiligen Dimensionen passen. Die KMO-Werte und der Bartlett-Test sprechen klar für die Eignung der Daten zur Faktorenanalyse. Die dimensionsbezogenen Analysen stützen die Annahme, dass die Items innerhalb der Skalen gemeinsame Konstrukte erfassen.

Besonders wichtig sind die Inhaltsvalidität und die kriteriumsnahe Validität. Die Inhaltsvalidität wird durch die Herleitung aus Managementfunktionen, die Auswertung von rund 4.000 Aussagen aus der

Praxis sowie die fortlaufende Anwendung in Führungskräfteentwicklung und Executive-MBA-Kontexten gestützt. Die stärkste kriteriumsnahe Evidenz ergibt sich aus den Zusammenhängen mit Volition beziehungsweise Willenskraft. Zielorientierung, Verantwortung und Ausdauer korrelieren deutlich mit der Fähigkeit, Ziele in Ergebnisse umzusetzen.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass der BPT eine ökonomische, verständliche und wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Erfassung berufsrelevanter Persönlichkeitsmerkmale bietet.

Zielgruppenprofile auf Basis der großen Vergleichsstichprobe

Die psychometrischen Gütekriterien der stabilen Kurzversion des BPT wurden anhand einer Stichprobe von 2.835 auswertbaren Datensätzen berechnet. Für zielgruppenspezifische Vergleichsprofile wurde ergänzend eine größere bereinigte Datenbasis mit 23.255 Datensätzen verwendet. Diese größere Stichprobe eignet sich besonders für Vergleiche zwischen beruflichen Gruppen, weil sie ausreichend große Teilstichproben für General Manager, Unternehmer, Selbstständige, Spitzenverdiener, Geringverdiener, Studierende, MBA-Teilnehmer, Frauen und Männer enthält.

Für die praktische Interpretation des BPT sind solche Vergleichsdaten oft aussagekräftiger als abstrakte Normwerte. Klassische Normierungen zeigen vor allem, ob eine Person über oder unter dem Durchschnitt einer Referenzgruppe liegt. In der Personal- und Führungskräfteentwicklung ist jedoch meist wichtiger, wie gut ein Persönlichkeitsprofil zu einer konkreten beruflichen Rolle, Verantwortungsebene oder Zielgruppe passt. Deshalb arbeitet der BPT ergänzend zu psychometrischen Gütekriterien mit praxisnahen Vergleichsprofilen relevanter Zielgruppen.

Die folgenden Vergleiche dienen nicht als mechanische Entscheidungsregel, sondern als praxisnahe Validitätshinweise. Sie zeigen, ob Gruppen mit unterschiedlicher beruflicher Verantwortung, Führungserfahrung oder Einkommensentwicklung erwartungsgemäß unterschiedliche BPT-Profile aufweisen. Für die Zenodo-Version werden drei Vergleiche dargestellt:

1. General Manager, Unternehmer und Selbstständige,
2. Personen ohne Führungserfahrung im Vergleich zu Personen mit mindestens fünf Jahren Führungserfahrung,
3. Spitzenverdiener im Vergleich zu Geringverdienern.

Diese Auswahl ist bewusst begrenzt. Sie soll zeigen, wie BPT-Profile zur Interpretation beruflicher Rollen, Verantwortungsebenen und Erfolgsindikatoren genutzt werden können. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Zielgruppenvergleiche möglich, etwa zwischen Frauen und Männern, Studierenden und MBA-Teilnehmern, Angestellten und Selbstständigen, unterschiedlichen Altersgruppen, Abschlussgruppen, Unternehmensgrößen oder Branchen. Solche zusätzlichen Analysen eignen sich für vertiefende Forschungsfragen, Praxisberichte, Führungskräfteentwicklung, HR, Coaching oder journalistische Auswertungen.

General Manager, Unternehmer und Selbstständige

Ein besonders aufschlussreicher Vergleich ergibt sich zwischen General Managern, Unternehmern und Selbstständigen. Alle drei Gruppen bewegen sich im beruflichen Kontext mit hoher Eigenverantwortung, unterscheiden sich jedoch in ihrer organisatorischen Rolle, ihrer Führungserfahrung und ihrem wirtschaftlichen Risiko.

General Manager zeigen ihre stärksten Werte bei **Übernahme von Verantwortung, Vorbild und Zielorientierung** sowie **Optimistischem Ehrgeiz**. Dieses Profil passt zur Anforderung, in größeren Orga-

nisationen Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu geben und Ziele trotz Komplexität und Widerständen zu verfolgen.

Unternehmer zeigen ein ähnliches, aber anders akzentuiertes Profil: Bei ihnen stehen **Vorbild und Zielorientierung, Optimistischer Ehrgeiz** und **Übernahme von Verantwortung** an erster Stelle. Dies spricht dafür, dass unternehmerisches Handeln besonders stark mit Zielklarheit, Zukunftsorientierung und persönlicher Verantwortungsübernahme verbunden ist.

Selbstständige ohne ausgeprägte Führungserfahrung zeigen dagegen ein anderes Profil. Bei ihnen stehen **Gerechtigkeit und Fairness, Optimistischer Ehrgeiz** und **Neugieriges Lernen** im Vordergrund. Das deutet darauf hin, dass Selbstständigkeit nicht automatisch mit einem unternehmerischen Führungsprofil gleichzusetzen ist. Während Unternehmer im engeren Sinne durch Führungserfahrung, Verantwortung und wirtschaftlichen Erfolg gekennzeichnet sind, kann Selbstständigkeit stärker durch persönliche Unabhängigkeit, fachliche Arbeit, Lernbereitschaft und faire Kunden- oder Kooperationsbeziehungen geprägt sein.

Zielgruppe	Rang 1	Rang 2	Rang 3
General Manager	Übernahme von Verantwortung	Vorbild und Zielorientierung	Optimistischer Ehrgeiz
Unternehmer	Vorbild und Zielorientierung	Optimistischer Ehrgeiz	Übernahme von Verantwortung
Selbstständige	Gerechtigkeit und Fairness	Optimistischer Ehrgeiz	Neugieriges Lernen

Dieser Vergleich zeigt, dass der BPT nicht nur allgemeine Persönlichkeitsunterschiede beschreibt, sondern verschiedene Formen beruflicher Verantwortung differenziert sichtbar machen kann.

Führungserfahrung: keine Führungserfahrung versus mindestens fünf Jahre Führungserfahrung

Ein weiterer Vergleich betrifft Personen ohne Führungserfahrung und Personen mit mindestens fünf Jahren Führungserfahrung. Die größten Unterschiede zeigen sich bei Merkmalen, die für wirksame Führung besonders relevant sind: **Verantwortung und Hilfsbereitschaft, Vorbild und Zielorientierung, Mut und Begeisterung, Volition beziehungsweise Umsetzungskompetenz** sowie **Kreative Gestaltung**.

Rang	Merkmal	Ohne Führungserfahrung	Mind. 5 Jahre Führungserfahrung	Differenz	Cohen's d
1	Verantwortung und Hilfsbereitschaft	3,73	4,06	+0,33	0,62
2	Vorbild und Zielorientierung	3,74	4,06	+0,32	0,57
3	Mut und Begeisterung	3,36	3,68	+0,32	0,50
4	Volition / Umsetzungskompetenz	3,61	3,90	+0,29	0,46
5	Kreative Gestaltung	3,64	3,93	+0,29	0,49

Das Muster ist inhaltlich plausibel. Führungserfahrung geht nicht nur mit fachlicher Routine einher, sondern vor allem mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu geben, Entscheidungen zu vertreten und Vorhaben konsequent umzusetzen. Zugleich zeigt der Vergleich, dass Führungserfahrung nicht mit einem insgesamt „besseren“ Persönlichkeitsprofil gleichzusetzen ist. Die größten Unterschiede betreffen vor allem solche Merkmale, die unmittelbar mit Führungsverantwortung und Umsetzung verbunden sind.

Spitzenverdiener und Geringverdiener

Der Vergleich zwischen Spitzenverdienern und Geringverdienern ist besonders anschaulich, muss jedoch vorsichtig interpretiert werden. Einkommensentwicklung ist kein reines Persönlichkeitskriterium. Sie wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa Branche, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Unterneh-

mensgröße, Region, Karrierephase, Geschlecht und beruflicher Stellung. Dennoch kann der Vergleich als kriteriumsnahe Zielgruppenvergleich genutzt werden, weil Personen mit deutlich überdurchschnittlicher Einkommensentwicklung erwartungsgemäß bei bestimmten berufsrelevanten Merkmalen höhere Werte zeigen sollten.

Die größten Unterschiede zeigen sich bei **Mut und Begeisterung, Volition beziehungsweise Willenskraft, Optimistischem Ehrgeiz, Kreativer Gestaltung** sowie **Vorbild und Zielorientierung**.

Rang	Merkmal	Spitzenverdiener	Geringverdiener	Differenz	Cohen's d
1	Mut und Begeisterung	3,77	3,38	+0,38	0,60
2	Volition / Willenskraft	3,99	3,63	+0,36	0,57
3	Optimistischer Ehrgeiz	4,06	3,71	+0,35	0,56
4	Kreative Gestaltung	4,03	3,69	+0,35	0,60
5	Vorbild und Zielorientierung	4,12	3,78	+0,33	0,60

Die Unterschiede liegen bei den stärksten Merkmalen im Bereich mittlerer Effektstärken. Inhaltlich ist das Muster plausibel: Spitzenverdiener unterscheiden sich von Geringverdienern nicht durch eine allgemein „bessere“ Persönlichkeit, sondern durch Merkmale, die mit Initiative, Gestaltungswillen, Zukunftsoptimismus, kreativer Problemlösung, Zielorientierung und konsequenter Umsetzung verbunden sind.

Dieser Befund darf nicht kausal interpretiert werden. Er zeigt nicht, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale allein zu höherem Einkommen führen. Er zeigt jedoch, dass Gruppen mit unterschiedlicher Einkommensentwicklung systematisch unterschiedliche BPT-Profile aufweisen. Damit liefert der Vergleich einen weiteren Hinweis auf die praktische Nützlichkeit zielgruppenspezifischer Vergleichsdaten.

Limitationen und weiterer Forschungsbedarf

Wie jedes Selbstbeschreibungsverfahren ist auch der BPT anfällig für Verzerrungen durch Selbstüberschätzung, Unterschätzung eigener Stärken, soziale Erwünschtheit oder strategisches Antwortverhalten. In der Online-Erhebung wurde deshalb zusätzlich eine Skala zur sozialen Erwünschtheit eingesetzt. Dieses Thema sollte in künftigen Studien weiter vertieft werden.

Für die praktische Anwendung ist entscheidend, dass der BPT nicht isoliert eingesetzt werden muss. Insbesondere in der Führungskräfteentwicklung können Selbstbild-Verzerrungen reduziert werden, indem einzelne BPT-Dimensionen oder BPT-Items zusätzlich in 360-Grad-Feedbacks eingesetzt werden. Dadurch lassen sich Selbstbild und Fremdbild systematisch vergleichen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, BPT-Dimensionen in strukturierten Interviews zu operationalisieren. Besonders geeignet sind Interviewfragen nach der Critical-Incident-Technik. Dabei werden konkrete erfolgskritische Situationen aus der Vergangenheit erfragt, etwa wie eine Person Verantwortung übernommen, Widerstände überwunden, Vertrauen aufgebaut oder Ziele konsequent umgesetzt hat.

Weitere Forschung sollte prüfen, wie stark BPT-Selbstbeschreibungen mit Fremdeinschätzungen, Critical-Incident-Interviews, Führungserfolg, Zielerreichung, Mitarbeiterbindung, Produktivität oder anderen externen Kriterien zusammenhängen. Für verbindliche Auswahl-, Potenzial- oder Entwicklungsentscheidungen sollte der BPT mit weiteren diagnostischen Informationen kombiniert werden, insbesondere mit Fremdbild, strukturierten Interviews und beobachtbarem Verhalten.

Literaturverzeichnis

- Borkenau, P., & Ostendorf, F. (2008). NEO-Fünf-Faktoren-Inventar nach Costa und McCrae (NEO-FFI) (2., neu normierte und vollständig überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Brown, A., & Bartram, D. (2011). OPQ32r technical manual. Thames Ditton: SHL Group.
- Bruch, H., & Ghoshal, S. (2004). A bias for action: How effective managers harness their willpower, achieve results, and stop wasting time. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Drucker, P. F. (1954). The practice of management. New York: Harper & Brothers.
- Hogan, R., & Hogan, J. (2007). Hogan Personality Inventory manual (3rd ed.). Tulsa, OK: Hogan Assessment Systems.
- Hossiep, R., & Krüger, C. (2012). Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung – 6 Faktoren (BIP-6F). Göttingen: Hogrefe.
- Hossiep, R., & Paschen, M. (2019). Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP). Göttingen: Hogrefe.
- Pelz, W. (2016). Transformationale Führung – Forschungsstand und Umsetzung in der Praxis. In C. von Au (Hrsg.), Wirksame und nachhaltige Führungsansätze: System, Beziehung, Haltung und Individualität (S. 93–112). Wiesbaden: Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11956-0_5
- Pelz, W. (2017). Führung und Innovation bei mittelständischen Weltmarktführern. Ausgewählte Ergebnisse einer Studie an der German Graduate School of Management and Law (GGS). Institut für Management-Innovation.
- Pelz, W. (2023). Persönlichkeit gewinnt: Fokussiertes Recruiting mit dem berufsbezogenen Persönlichkeitstest (1. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. <https://doi.org/10.34156/978-3-7910-5924-2>
- Pelz, W. (2025). Transformationale Führung: Workbook mit 336 Übungen für den wirksamsten Führungsstil unserer Zeit. Göttingen: Cuvillier Verlag.
- Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2000). The knowing-doing gap: How smart companies turn knowledge into action. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Roth, G. (2019). Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten: Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schierenbeck, H., & Wöhe, C. B. (2008). Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre. München: Oldenbourg.
- Schreyögg, G., & Koch, J. (2020). Management: Grundlagen der Unternehmensführung. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Schuler, H., & Kanning, U. P. (2014). Lehrbuch der Personalpsychologie (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Wunderer, R., & Bruch, H. (2000). Umsetzungskompetenz: Diagnose und Förderung in Theorie und Unternehmenspraxis. München: Vahlen.